

SUN’IY INTELEKT SHAROITIDA IJTIMOY MEDIA PLATFORMALARIDA YANGILIK KONTENTNING AUDITORIYA ISHONCHIGA TA’SIRI MASALALARI

SEVINCH TURSUNOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur tezisda zamonaviy mediakommunikatsiya tizimida sun’iy intellekt texnologiyalarining yangilik kontentini yaratish va tarqatishdagi roli, shuningdek, ushbu jarayonning auditoriya ishonchiga ta’siri TikTok, Telegram va Instagram platformalari misolida tadqiq etiladi. Maqolada algoritmik determinizm, axborot pufagi kabi modellar asosida ijtimoiy tarmoqlardagi ishonch inqirozi tahlil qilinadi. Sun’iy intellekt tomonidan generatsiya qilingan kontentning etik va huquqiy jihatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, algoritmik determinizm, auditoriya ishonchi, TikTok, Telegram, Instagram, kognitiv moyillik, raqamli etika, feyk xabarlar, fakt-cheking.

An’anaviy ommaviy axborot vositalarining axborot yetkazishdagi roli zamonaviy texnologiyalar hamda raqamlashuv ta’sirida sezilarli darajada transformatsiyaga uchradi. Natijada axborot oqimini nazorat qilish sun’iy intellekt algoritmlariga o‘tdi. Ushbu jarayon ilmiy adabiyotlarda algoritmik determinizm deb atalib, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisining axborot iste’moli uning xohishlaridan ko‘ra, platformaning matematik modellariga ko‘proq bog‘liq bo‘lib qolmoqda.¹ Sun’iy intellekt yordamida shakllantirilgan yangilik kontenti auditoriya ishonchiga algoritmlar orqali qanday ta’sir ko‘rsatayotgani tezisda tahlil qilinadi.

Har bir ijtimoiy media platformalar o‘ziga xos algoritmlarga ega bo‘lib, ularning auditoriyaga ta’siri ham turlicha strategiyalardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Shu bois, zamonaviy media iste’moli va ta’sirini tushunish uchun TikTokning tavsiya tizimi, Telegramning anonim axborot kanallari va Instagramning vizual manipulyatsiya imkoniyatlarini alohida-alohida tahlil etish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Ijtimoiy tarmoq platformalari orasidagi "Recommendation System" (tavsiya tizimi) algoritmi orqali o‘z mukammaligiga erishgan TikTok platformasi garchi auditoriyani ekran qarshisida ushlab qolishni yaxshi uddalayotgan bo‘lsada, aslida aynan shu tizim yangilik kontenti uchun eng katta etik xatarni yaratadi. Sun’iy intellekt foydalanuvchining har bir harakatini, masalan, videoni ko‘rish vaqti, qayta ko‘rish, layk va izohlarini tahlil qilib, uning uchun xos bo‘lgan "Filter Bubble" (axborot pufagi)ni yaratadi.² Ushbu jarayon foydalanuvchini ma’lum bir fikr tomon yo‘naltiradi, qabul qilishi mumkin bo‘lgan xilma xillikdan uzib qo‘yadi. Natijada foydalanuvchida o‘z dunyoqarashi va qiziqishlarini tasdiqlovchi yangiliklarga ishonish instinkti kuchayib boradi. TikTok algoritmi foydalanuvchiga u faqat ilgari qo‘llab-quvvatlagan pozitsiyadagi kontentlarni uzatishi ilmiy tilda "Confirmation Bias" (tasdiqlash moyilligi) deb atalib, auditoriyaning yangilikka bo‘lgan ishonchini manipulyativ tarzda shakllantiradi.³ Sun’iy intellekt algoritmi uchun ma’lumotning to‘g‘riligi emas, balki foydalanuvchini platformada qanchalik uzoq vaqt ushlab qola olish birlamchi ahamiyatga ega ekanligidan kelib chiqilsa, yangilik uzatishda jurnalistikasining asosiy etik prinsipi hisoblangan xolislikka bu holat zid keladi. Natijada, TikTok auditoriyasi, ayniqsa yoshlar qatlami, yangilikni chuqur tahlil qilmasdan, uni vizual jozibadorlik va algoritmik tavsiya asosida ishonchli deb qabul qiladi. Reuters institutining 2024-yil bergan hisobotiga ko‘ra, TikTok platformasida yangiliklar

¹ Sundar, S. S. The MAIN Model: A Heuristic Approach to Understanding Technology Effects on Credibility. The Handbook of Internet Studies, Blackwell Publishing Ltd, 2008. – P. 78.

² Pariser, E. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press, New York, 2011. – P. 45.

³ DiResta, R. Invisible Rulers: The People Who Turn Lies into Reality. PublicAffairs, 2024. – P. 112.

iste'moli uchun umumiy foydalanuvchilar soni 13%ga, yoshlar qatlami (18-24 yosh) esa 23%ga o'sgan. Umumiy ishonch darajasi pastligini hisobot ta'kidlasada, TikTok auditoriyasining 48%i algoritmlar tavsiyasiga ko'ra berilgan yangiliklarga ishonishini ham qayd etib o'tgan.⁴

O'zbekiston media tizimida axborot almashinuvidagi eng ommalashgan media platformalardan yana biri sifatida Telegram messengerini kuzatish mumkin. Platformaning strukturasidagi anonimlik va sun'iy intellekt yordamida ishlovchi botlar auditoriyaning ishonch inqiroziga sabab bo'lmoqda. Telegramdagi yangilik tarqatuvchi ko'plab yirik kanallar sun'iy intellektga asoslangan tahliliy dasturlardan foydalanib, boshqa platformalardagi trendlarni avtomatik ravishda yangilik ko'rinishida generatsiya qiladi.⁵ Bu yerda "Source Credibility" (manba ishonchliligi) tushunchasi o'rni "Velocity of Information" (axborot tezligi) egallamoqda. Auditoriya ongida "birinchi bo'lib xabar berdi, demak to'g'ri" degan noto'g'ri stereotip shakllangan. Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan "neyro-kontentlar" ya'ni ChatGPT yoki shunga o'xshash modellar yordamida yozilgan xabarlar mantiqiy jihatdan mukammal ko'rinsa-da, ko'pincha manbalarni noto'g'ri taqdim etadi yoki hech qanday faktlarga tayanmagan holda to'qib chiqaradi. Telegramdagi yangiliklar oqimida sun'iy intellekt tomonidan boshqariladigan "bot-fermalar"ning mavjudligi biror-bir yolg'on xabarni sun'iy ravishda ommalashtirish (artificial virality) orqali auditoriya ishonchini manipulyatsiya qilish imkonini beradi. Bu esa raqamli mediada etik normalarning buzilishiga va ijtimoiy ishonchning pasayishiga olib keladi.

Keyingi yangilik tarqatuvchi ijtimoiy tarmoq sifatida tanlab olingan Instagram platformasining vizual xarakteri sun'iy intellektning 2014-yilda Yan Gudfellow taklif etgan "Generative Adversarial Networks" (ya'ni haqiqiydek ko'rinadigan soxta xabarlar) modellaridan foydalanishi uchun qulay muhit yaratadi. Bugungi kunda Instagramda yangiliklar faqat matn ko'rinishida emas, balki vizuallashtirib yetkazilmoqda, bu esa "Visual Credibility" (vizual ishonchlilik) fenomenini keltirib chiqaradi. Inson miyasi vizual ma'lumotni matnga qaraganda 60 000 marta tezroq qayta ishlaydi va unga ishonish darajasi yuqoriroq bo'ladi.⁶ Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan Deepfake texnologiyalari ushbu kognitiv xususiyatdan foydalanib, aslida rost bo'lmagan voqelikni haqiqat sifatida taqdim etadi. Masalan, biror siyosatshunos yoki jurnalistning qiyofasi va ovozi sun'iy intellekt yordamida yaratib, uning nomidan soxta bayonotlar berish holatlari ko'paymoqda. Instagram algoritmlari esa qamroni oshirish maqsadida bunday "shov-shuvli" kontentlarni ko'proq tavsiya qiladi. Bu yerda etik muammo shundaki, foydalanuvchi ko'rayotgan tasviri sun'iy intellekt mahsuli ekanligini anglab yetishi uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emas. Vizual manipulyatsiya nafaqat individual shaxslar imijiga, balki yangilik kontentining umumiy reputatsiyasiga ham zarar yetkazmoqda. Yuqorida ta'kidlangan Reuters hisobotida Instagram haqidagi qismida, ushbu ijtimoiy tarmoqda yangilik iste'moli sezilarli darajada video formatga (Reels) ko'chgan va vizual auditoriya ishonchi oshishiga hissa qo'shmoqda.

Raqamli texnologiyalar asrida yangilik kontentini yaratishda sun'iy intellektdan foydalanishning huquqiy asosi hali to'liq shakllanmagan. Konferensiya doirasida muhokama qilinayotgan asosiy masalalardan biri bu sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan axborot uchun javobgarlik subyektini aniqlashdir. Agar algoritm tomonidan generatsiya qilingan yangilik ijtimoiy nizo keltirib chiqarsa yoki har qanday javobgarlik holatiga sabab bo'lsa, huquqiy javobgarlik platforma egasidami, algoritmni yaratgan dasturchidami yoki kontentni tarqatgan foydalanuvchidami? Ushbu savolga aniq javob yo'qligi media muhitida tartibsizlikni keltirib chiqarmoqda. Bundan tashqari, ijtimoiy media platformalari o'z algoritmlarining ishlash

⁴ <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024/dnr-executive-summary>

⁵ Toshpo'latova, N. O'zbekiston media makonida feyk xabarlar va ularga qarshi kurash muammolari. // Zamonaviy mass-medianing dolzarb muammolari to'plami. – T.: O'zJOKU, 2021. – B. 114.

⁶ Newman, N. Reuters Institute Digital News Report 2024. Oxford University Press, 2024. – P. 12.

mexanizmini va yangilik saralash mezonlarini ochiqlashi zarur. O‘zbekiston media qonunchiligida ham sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan kontentlarni majburiy ravishda "AI-generated content" yorlig‘i bilan markirovka qilish masalasini kiritish davr talabidir.⁷ Bu choralarning barchasi ko‘zlayotgan maqsad auditoriya ishonchini himoya qilish va raqamli etikani saqlashga xizmat qilishdir.

Xulosa qilib aytganda, sun’iy intellekt ijtimoiy media platformalarida yangilik kontentini yaratish va tarqatishda inqilobiy o‘zgarishlar yasadi. Ammo bu o‘zgarishlar auditoriya ishonchi uchun jiddiy xatarlarni ham keltirib chiqardi. TikTokning algoritmik tahriri, Telegramning anonim botlari va Instagramning vizual manipulyatsiyalari an’anaviy ishonch tamoyillarini yemirilishiga sabab bo‘lmoqda. Ushbu muammolarni hal etish uchun faqat texnik choralar yetarli emas. Birinchidan, foydalanuvchilarning media va axborot savodxonlik darajasini oshirish, ularda algoritmik manipulyatsiyalarga nisbatan tanqidiy fikrlashni shakllantirish lozim. Ikkinchidan, platformalar darajasida etik kodekslarni ishlab chiqish va sun’iy intellekt yordamida yaratilgan kontentni ajratib ko‘rsatish choralari ko‘rilishi shart. Faqatgina texnologiya, etika va huquqning mutanosibligigina sun’iy intellekt davrida auditoriya ishonchini saqlab qolish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to‘g‘risida"gi Qonuni. (2021-yil tahriri).
2. Sundar, S. S. (2008) *The MAIN Model: A Heuristic Approach to Understanding Technology Effects on Credibility*. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
3. Newman, N., et al. (2024). *Reuters Institute Digital News Report 2024*. Oxford University.
4. Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
5. DiResta, R. (2024). *Invisible Rulers: The People Who Turn Lies into Reality*. PublicAffairs.
6. UNESCO. (2023). *Guidelines for the Governance of Digital Platforms*.
7. Toshpo‘latova, N. (2022). *Ommaviy axborot vositalari etikasi*. O‘quv qo‘llanma. Toshkent.
8. European Union. (2024). *The AI Act: Regulatory Framework on Artificial Intelligence*.
9. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024/dnr-executive-summary>

⁷ European Union. The AI Act: Regulatory Framework on Artificial Intelligence. 2024.